

Evaluation der TRAILS der ersten Phase von NFDI4Objects

Ergebnisse, strukturelle Herausforderungen und
Handlungsempfehlungen

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Tolin Jojo

(Deutsches Archäologisches Institut)

Berlin, 23.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	II
1. Ergebnisse der TRAIL-Evaluation	1
1.1 Zielerreichung und Deliverables	1
1.2 Herausforderungen und Risiken	2
1.3 Konsortiale und transkonsortiale Einbindung	3
2. Handlungsempfehlungen	3
3. Ausblick	4
Anhang	6
Literaturverzeichnis	12

Vorbemerkung

Die *Task-Related Activities for the Implementation and Launch of Services* (TRAILS) von NFDI4Objects dienen als modellhafte Pilotprojekte für zentrale Aspekte des Arbeitsprogramms des Konsortiums. Sie veranschaulichen die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsbereiche (*Task Areas*) 1 bis 7 von NFDI4Objects und adressieren insbesondere den Umgang mit objektbezogenen Forschungsdaten entlang des gesamten Datenlebenszyklus. Die TRAILS wurden im Rahmen eines offenen Ausschreibungsverfahrens, dem ein dreimonatiger Ausarbeitungsprozess von April bis August 2021 vorausging, innerhalb der Community entwickelt und spiegeln deren thematische, institutionelle und methodische Vielfalt wider.¹

Seit Beginn der ersten TRAIL-Phase im Jahr 2023 wurden insgesamt 18 TRAILS mit einer Laufzeit von 6 bis maximal 24 Monaten gefördert. Die TRAILS ermöglichen die Entwicklung und Umsetzung praxisnaher und innovativer Ansätze, die sowohl die wissenschaftliche Arbeit als auch die technische und organisatorische Infrastruktur von NFDI4Objects nachhaltig unterstützen. Als Modellprojekte erproben sie neue Methoden und Werkzeuge zur Verbesserung des Umgangs mit Forschungsdaten und zur Förderung ihres Austauschs, entwickeln konkrete Lösungen für die Bedarfe der Fachcommunity und fördern die fachübergreifende Zusammenarbeit innerhalb des Konsortiums. Die erzielten Ergebnisse sind auf langfristige Nachnutzung ausgelegt und werden als Dienste in NFDI4Objects integriert sowie über die NFDI4Objects-Commons bereitgestellt.²

Nach Abschluss der ersten TRAIL-Phase im Sommer 2025 und vor dem Hintergrund einer geplanten zweiten TRAIL-Phase mit einer bis zu zweijährigen Laufzeit ab 2026, verpflichtete sich NFDI4Objects im Förderantrag von 2021 nach eine

¹ Bibby et al., "NFDI4Objects - Proposal", *Zenodo* (2023): 24f, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10409228>.

² NFDI4Objects, "TRAILS", Zugriff am 11. Februar 2026, <https://www.nfdi4objects.net/portal/trails/>;
NFDI4Objects, "Was wir machen", Zugriff am 13. Februar 2026, <https://www.nfdi4objects.net/about/consortium/#trails>.

zweieinhalbjährigen Projektlaufzeit eine gezielte Evaluation der TRAILS durchzuführen.³ Diese Evaluation bildete den zentralen Anlass für eine systematische Überprüfung der bislang umgesetzten TRAILS als wesentliches Instrument zur operativen Ausgestaltung des Konsortiums. Ziel war es, auf dieser Grundlage fundierte Aussagen zur Wirksamkeit, Relevanz und Weiterentwicklung der TRAILS zu treffen. Die Ergebnisse der TRAIL-Evaluation dienen dem Konsortium als Entscheidungsgrundlage für die Anpassung bestehender Strukturen und Prozesse im Umgang mit den TRAILS. Zugleich schafften sie die Voraussetzungen für die Konzeption einer zweiten TRAIL-Phase mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren ab 2026. Darüber hinaus sollte die Evaluation als Grundlage für die Weiterentwicklung und Anpassung bestehender Strukturen und Prozesse dienen sowie die Erstellung des Fortschrittsberichts und des DFG-Weiterförderungsantrags des Konsortiums unterstützen.⁴ Die Evaluation der TRAILS erfolgte im Zeitraum Februar bis Juni 2025 und wurde von der NFDI4Objects-Geschäftsstelle durchgeführt. Ziel der Evaluation war es, den Erfolg, die Relevanz und die strategische Bedeutung der TRAILS im Hinblick auf die Zielsetzungen von NFDI4Objects sowie der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) insgesamt zu bewerten.⁵

Die Evaluation der TRAILS erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. In einem ersten Schritt füllten die jeweiligen TRAIL-Verantwortlichen standardisierte Fragebögen aus, die über die Plattform LimeSurvey bereitgestellt wurden.⁶ Diese erfassten unter anderem Angaben zu Projektzielen, Deliverables, identifizierten Herausforderungen, zur konsortialen und transkonsortialen Zusammenarbeit, zur Personal- und Finanzplanung sowie zur strategischen Einbettung der Projektergebnisse. Die anschließende Auswertung der Fragebögen erfolgte anhand strukturierter SWOT-Analysen durch eine Gruppe von Expertinnen und Experten. Diese setzte sich aus Mitgliedern mit einem

³ Bibby et al., "NFDI4Objects - Proposal", 25.

⁴ "Nationale Forschungsdateninfrastruktur", DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft, Zugriff am 13. Februar 2026, <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerderinitiativen/nfdi>.

⁵ "Verein", NFDI - Nationale Forschungsdaten, Zugriff am 11. Februar 2026, <https://www.nfdi.de/>.

⁶ LimeSurvey ist eine freie Online-Umfrage-Applikation, die es ermöglicht, Online-Umfragen zu entwickeln, zu veröffentlichen sowie deren Ergebnisse in einer Datenbank zu erfassen. LimeSurvey, Zugriff am 9. Februar 2026, <https://www.limesurvey.org/de>.

breiten fachlichen Spektrum innerhalb von NFDI4Objects zusammen und war gleichmäßig über die Arbeitsbereiche des Konsortiums verteilt, um eine transparente und möglichst neutrale Bewertung sicherzustellen. In einer gemeinsamen Sitzung mit der Gruppe der Expertinnen und Experten sowie der NFDI4Objects-Geschäftsstelle wurden die einzelnen TRAILS, die zugehörigen SWOT-Analysen sowie die daraus abgeleiteten Einschätzungen vertieft diskutiert. Auf dieser Grundlage wurden Empfehlungen formuliert, die den TRAIL-Verantwortlichen zur Stellungnahme übermittelt wurden.⁷

⁷ NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025. Die Datenerhebung im Rahmen der Evaluation erfolgte mittels standardisierter Fragebögen über LimeSurvey. Die erhobenen Daten sind digital dokumentiert und über einen in der Nextcloud hinterlegten Link zugänglich; eine Einsicht ist nach vorheriger Anfrage und entsprechender Freigabe möglich. Anfragen zur Einsichtnahme sind per E-Mail an n4o-helpdesk@dainst.de zu richten.

1. Ergebnisse der TRAIL-Evaluation

Die Ergebnisse der TRAIL-Evaluation der TRAILS aus der ersten Phase (s. Tabelle 1) lassen sich in folgende drei Themenbereiche gliedern:

- Zielerreichung und Deliverables
- Herausforderungen und Risiken
- Konsortiale und transkonsortiale Einbindung

1.1 Zielerreichung und Deliverables

Die überwiegende Mehrheit der TRAILS erreichte die in ihren Anträgen definierten Ziele vollständig oder in wesentlichen Teilen. Besonders positiv bewertet wurden Projekte, deren Deliverables in Form konkreter, nachnutzbarer Tools, Datenmodelle, Standards oder Services vorliegen, dabei die Anschlussfähigkeit an N4O-Strukturen (z. B. Knowledge Graph, Serviceportfolio) herstellen und die FAIR-Prinzipien systematisch berücksichtigen. In mehreren Fällen wurden über die ursprünglich vorgesehenen Ergebnisse hinaus zusätzliche Deliverables entwickelt, beispielsweise Prototypen, White Papers oder Schulungsmaterialien.⁸

In einzelnen TRAILS kam es zu zeitlichen Verzögerungen, die insbesondere auf verspätete Projektstarts, personelle Engpässe oder eine erhöhte technische Komplexität zurückzuführen waren. Diese Verzögerungen führten jedoch nur in seltenen Fällen zu einer grundlegenden Gefährdung der Projektziele. Stattdessen wurden die Deliverables häufig inhaltlich angepasst und an aktuelle Entwicklungen innerhalb von NFDI4Objects sowie der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur insgesamt angeglichen.⁹

⁸ NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025, Fragebogen, ID 733136.23, ID 733136.21, ID 733136.30, ID 733136.31, ID 733136.35, ID 733136.38, ID 733136.40, ID 733136.41.

⁹ NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025, Fragebogen, ID 733136.35 ID 733136.41, ID 733136.39.

1.2 Herausforderungen und Risiken

Als wiederkehrende strukturelle und operative Herausforderungen identifizierte die Evaluation insbesondere Schwierigkeiten bei der Besetzung hochspezialisierter Stellenprofile. In mehreren Fällen verzögerte sich der Projektfortschritt aufgrund langwieriger Rekrutierungsprozesse oder eines angespannten Arbeitsmarktes für qualifiziertes Fachpersonal. Damit einher ging nicht selten eine ausgeprägte Abhängigkeit von einzelnen Schlüsselpersonen, deren fachliche Expertise für die Umsetzung zentraler Arbeitspakete unverzichtbar war. Diese personelle Konzentration von Wissen und Verantwortung erhöhte die Vulnerabilität einzelner Projekte gegenüber Ausfällen, Wechseln oder zeitlichen Einschränkungen und stellte somit ein nicht zu unterschätzendes strukturelles Risiko dar.¹⁰

Darüber hinaus wurden begrenzte Ressourcen für den nachhaltigen Betrieb und die Weiterentwicklung der Projektergebnisse sowie eine teilweise unzureichende Abgrenzung gegenüber bestehenden oder parallel verlaufenden Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Konsortiums überwiegend als Risiken für die langfristige Verstetigung der Ergebnisse eingeordnet.¹¹

Gleichzeitig zeigte die Evaluation deutlich, dass zahlreiche TRAIL-Teams auf identifizierte Problemlagen mit hoher Adaptionsfähigkeit reagierten. Projektpläne wurden angepasst, Prioritäten neu gesetzt und Arbeitspakete methodisch oder organisatorisch neu strukturiert. Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die identifizierten Herausforderungen zwar strukturell relevant sind, jedoch in den meisten Fällen durch ein hohes Maß an Flexibilität, Problembewusstsein und kooperativer Abstimmung aufgefangen werden konnten.¹²

¹⁰ NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025, Fragebogen, ID 733136.10, ID 391246.8, ID 391246.13, ID 391246.17,

¹¹ NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025, Fragebogen.

¹² NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025, Fragebogen, ID 391246.

1.3 Konsortiale und transkonsortiale Einbindung

Die Einbindung der TRAILS in die Strukturen von NFDI4Objects wurde im Rahmen der Evaluation insgesamt positiv bewertet. Ein Großteil der Projekte war eng in die Arbeit der Arbeitsbereiche, Temporary Working Groups, Community Cluster sowie der Technical Unit eingebunden. Diese enge Anbindung unterstützte sowohl die fachliche Abstimmung als auch die Integration der Projektergebnisse in die konsortialen Arbeitsprozesse. In mehreren Fällen wurden darüber hinaus Kontakte zu anderen NFDI-Konsortien aufgebaut oder bestehende Kooperationen weiter intensiviert.¹³

Gleichzeitig identifizierte die Evaluation Verbesserungspotenzial im Hinblick auf eine frühzeitige und systematische transkonsortiale Abstimmung. Eine stärkere Koordination bereits in frühen Projektphasen könnte dazu beitragen, Doppelentwicklungen zu vermeiden und vorhandene Synergien innerhalb der NFDI gezielter zu nutzen.¹⁴

2. Handlungsempfehlungen

Auf Grundlage der vorliegenden Evaluationsergebnisse lassen sich für die zweite TRAIL-Phase folgende strukturelle und strategische Weiterentwicklungsbedarfe identifizieren. Die folgenden Handlungsempfehlungen zielen darauf ab, die Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und strategische Einbettung der TRAILS systematisch zu stärken.

1. Zukünftige TRAILS sollten noch konsequenter auf die prioritären Zielsetzungen von NFDI4Objects sowie auf die strategischen Leitlinien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur insgesamt ausgerichtet werden. Hierzu gehört insbesondere eine explizite Einbettung in bestehende Arbeitsstrukturen (Task Areas, Working Groups).

¹³ NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025, Fragebogen, ID 191832, ID 722112.

¹⁴ NFDI4Objects TRAIL-Evaluation 2025, Fragebogen.

2. Die Evaluation verdeutlicht, dass die langfristige Wirksamkeit der TRAIL-Ergebnisse maßgeblich von belastbaren Nachhaltigkeitskonzepten abhängt. Insbesondere service- und toolorientierte Deliverables entfalten ihren vollen Nutzen erst dann, wenn Fragen des Betriebs, der Wartung, der Weiterentwicklung und der institutionellen Verantwortlichkeit geklärt sind. Für die zweite TRAIL-Phase sollte daher verbindlich eingefordert werden:
 - ein strukturiertes Konzept zur Verstetigung der Projektergebnisse,
 - klare Angaben zur organisatorischen und institutionellen Zuständigkeit,
 - Aussagen zur technischen Wartung, Versionierung und Dokumentation,
 - gegebenenfalls Perspektiven zur Integration in bestehende N40- oder NFDI-Strukturen

3. Wiederkehrende Herausforderungen bestanden in verzögerten Projektstarts, unbesetzten Schlüsselstellen oder personelle Fluktuationen, die sich in einzelnen Fällen unmittelbar auf die Umsetzbarkeit der geplanten Deliverables auswirkten. Für zukünftige TRAILS sollte daher verstärkt auf folgende Aspekte geachtet werden:
 - eine realistische Skalierung der Projektziele im Verhältnis zu verfügbaren Ressourcen,
 - die Einplanung zeitlicher Puffer zur Kompensation unvorhergesehener Verzögerungen,
 - die Berücksichtigung von Vertretungs- oder Alternativstrukturen zur Reduzierung personeller Abhängigkeiten.

3. Ausblick

Die Ergebnisse der Evaluation verdeutlichen, dass die TRAILS ein wirksames Instrument zur Einbindung der Community und zur experimentellen Umsetzung zentraler Ziele von

NFDI4Objects darstellen. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, innovative Ansätze im Umgang mit objektbezogenen Forschungsdaten zu entwickeln, zu erproben und sichtbar zu machen.

Für die zweite TRAIL-Runde bietet sich die Chance, auf den gewonnenen Erfahrungen aufzubauen, erfolgreiche Ansätze gezielt weiterzuentwickeln und identifizierte Schwächen systematisch zu adressieren. Damit können die TRAILS auch künftig einen substantziellen Beitrag zur nachhaltigen Etablierung von Forschungsdateninfrastrukturen leisten und die strategischen Ziele von NFDI4Objects sowie der NFDI insgesamt unterstützen.

Anhang

Tabelle 1: Geförderte Projekte im Rahmen ersten TRAIL-Phase, ihre jeweiligen Zielsetzungen sowie Laufzeiten.

Titel	Ziel	Laufzeit
TRAIL 1.1 - Verzeichnis und Evaluation vorhandener Tools, Standards und Daten	Im Vordergrund des TRAILs steht die Erzeugung von Dokumentationsdaten während der Feldforschung, die Archivierung sowie die dazwischen stattfindenden Arbeitsschritte von Dokumentationsdaten. Ziel ist ein Verzeichnis vorhandener bzw. genutzter Softwaretools, Standards und Dokumentationsdaten und deren Evaluation.	01.06.2023 – 31.05.2025
TRAIL 1.2 - Archäologische Fernerkundung im römischen Rheinland	Ziel des TRAILs ist die Entwicklung und Beschreibung von allgemeingültigen Workflows und Standards zur Verarbeitung, Auswertung und zur langfristigen Speicherung von Fernerkundungsdaten sowie von geophysikalischer Sensorinformationen in einem gemeinsamen Geoinformationssystem.	01.07.2023 – 01.09.2024
TRAIL 2.1 - Umfeldanalyse zur FDM-Landschaft in Museen und Sammlungen	Durch eine Umfeldanalyse sollen im TRAIL die existierenden Ansätze für die Erschließung der Objekte systematisch erfasst, kategorisiert und publiziert werden. Somit schafft dieser TRAIL eine strukturierte Grundlage für die weiteren notwendigen Arbeiten, die mit der Standardisierung, Vernetzung, Interoperabilität und Veröffentlichung von Forschungsdaten aus Sammlungskontexten zusammenhängen.	01.05.2023 – 30.06.2025

<p>TRAIL 2.2 - Evaluation von fuzziness and wobbliness in der Numismatik und Keramologie</p>	<p>Ziel des TRAILs ist es, bestehende Modellierungsansätze zu Unschärfe und Unsicherheit in einer Fallstudie zur sammlungsbezogenen numismatischen und keramischen Forschung zu sammeln, zu bewerten und zu erweitern. Dabei sollen gemeinsame Interaktionen identifiziert werden, die Transformationen von einem disziplinspezifischen Modellierungsansatz zu einem anderen ermöglichen.</p>	<p>01.08.2024 – 31.12.2026</p>
<p>TRAIL 2.3 - Semantische Interoperabilität von interdisziplinären Objektdaten in archäologischen und naturhistorischen Kontexten</p>	<p>Dieser TRAIL konzentriert sich auf die Interoperabilität von Objektbeschreibungen aus archäologischen und naturkundlichen Sammlungen. Basierend auf domänenspezifischen Datenmodellen sind Gegenstand dieses TRAILs u.a. die Entwicklung eines konzeptionellen Datenmodells sowie die Realisierung von semantischer Interoperabilität für Provenienzdaten von Sammlungsobjekten für die verschiedenen Disziplinen.</p>	<p>01.01.2026 – 31.12.2027 <i>(Aufgrund der Kürzungsrunde der DFG 2022/23 wurde der TRAIL auf die zweite Förderphase ab 2028 verschoben)</i></p>
<p>TRAIL 2.4 - Digitale Provenienzforschung: Methoden, Konzepte und Normdaten zu Personennamen</p>	<p>Basis dieses TRAILs sind die personenbezogenen Metadaten zu Objekten und ihrer Provenienz. Ziel des Projektes ist die Kategorisierung und Katalogisierung von vorhandenen Ressourcen und die Erstellung von neuen Personen-Normdaten.</p>	<p>29.02.2024 – 29.02.2028</p>

<p>TRAIL 2.5 - A workflow for enhancing iconography authority data in the Wikimedia Universe</p>	<p>Dieser TRAIL konzentriert sich auf die Integration und Veröffentlichung von Kulturerbe-Entitäten innerhalb offener Wissensplattformen, insbesondere Wikidata, Wikimedia Commons und spezialisierten Wikibase-Instanzen auf der wikibase.cloud. Das Projekt folgt den FAIR-Prinzipien, um sicherzustellen, dass archäologische und numismatische Datensätze zugänglich und nutzbar über Forschungsgrenzen hinweg sind.</p>	<p>01.03.2023 – 28.02.2028</p>
<p>TRAIL 2.6 - Strategien zur Problemlösung bei der Modellierung von Vagheiten in der Numismatik und Keramologie</p>	<p>Semantische Modellierungen vager Beziehungen werden in diesem TRAIL am Beispiel von Schiffsdarstellungen sowie Graffiti auf römischen Goldmünzen und Keramik auf Basis der Academic Meta Tool (AMT) Meta-Ontologie erstellt.</p>	<p>01.10.2025 – 31.12.2027</p>
<p>TRAIL 2.7 - An URI lookup and resolve service for LOD resources related to collection research</p>	<p>Das Projekt zielt darauf ab, fachspezifische Linked Open Data (LOD) sowie kontrollierte Vokabulare zentral zu sammeln, zu integrieren und in standardisierten, maschinenlesbaren Formaten zugänglich zu machen, um ein gemeinsames Verständnis von Forschungsdaten zu fördern.</p>	<p>01.01.2027 – 31.12.2027</p>
<p>TRAIL 3.1 - ArboDat+: Entwicklung eines Konzepts für einen zentralisierten, standardisierten ArboDat-Service</p>	<p>Ziel des TRAILs ist die archäobotanische Datenerfassung in ArboDat (Programmpaket zur Erfassung archäobotanischer Daten) als benutzerfreundliches, erweiterbares, webbasiertes Softwaresystem neu zu gestalten.</p>	<p>11.07.2023 – 31.12.2023</p>

<p>TRAIL 3.2 - Poseidon 2.0: Ein Datenspeicher für genetische, bioarchäologische und archäologische Daten</p>	<p>Dieser TRAIL befasst sich mit der Herausforderung, genetische Daten aus menschlichen Überresten mit archäologischen Kontextdaten und anderen analytischen Daten zu verknüpfen. Aufbauend auf das bestehende Poseidon-Framework soll das Projekt eine erweiterte Beschreibungsform und ein erweitertes Softwarepaket hervorbringen.</p>	<p>01.05.2023 – 30.04.2024</p>
<p>TRAIL 3.3 - Workflow-Tool für archäologische Experimente und Analytik</p>	<p>In diesem TRAIL wird ein flexibles und einfach zu bedienendes visuelles Workflow-Tool entwickelt, das es Forschenden ermöglicht, Metadaten aufzuzeichnen: Experimentdesign sowie Protokolle von Probenvorbereitungsverfahren und/oder Analysen. Ziel ist die Erstellung eines Prototyps, der nach den Gemeinschaftsbedürfnissen ständig verbessert werden kann.</p>	<p>01.05.2023 – 30.04.2024</p>
<p>TRAIL 3.4 - Georessourcen in der Menschheitsgeschichte: Der Lebenszyklus von Blei aus dem römischen Cartagena</p>	<p>Der TRAIL verfolgt das Ziel, einen Speicherdienst (StoS) gemeinsam mit einem Software-Anwendungsdienst (SAS) sowie einen Daten- und Suchdienst (DaS, DiS) auf Basis des Frameworks MyCoRe zu entwickeln, die Archäolog:innen, Archäometriker:innen und Materialwissenschaftler:innen bereitgestellt werden sollen.</p>	<p>01.05.2023 – 30.04.2025</p> <p><i>(Aufgrund der Kürzungsrunde der DFG 2022/23 wurde der TRAIL für die erste Förderlaufzeit gestrichen)</i></p>

<p>TRAIL 4.1 - Entwicklung einer Schnittstelle für Fundstellen, Denkmal- sowie Restaurierungs- und Konservierungsdaten</p>	<p>Der TRAIL zielt darauf ab, den enormen Bestand an heterogenen in länder- bzw. institutionsspezifischen Systemen gehaltenen Bestände an denkmalbezogenen Daten in Zukunft besser erschließbar und suchbar zu machen.</p>	<p>17.03.2025 – 31.03.2026</p>
<p>TRAIL 4.2 - Einführung von Zuordnungsprozessen für standort- und objektschutzbezogene Vokabulare</p>	<p>Ziel des TRAILs ist die inhaltliche, fachübergreifende Verknüpfung von Thesauri durch <i>semantic relations</i>, ein Netzwerk von Fachontologien der Archäologie, Kulturlandschaft, Kulturgeschichte und -anthropologie, Restaurierung/ Konservierung, Bauforschung, Bau- und Architekturgeschichte, Denkmalpflege sowie Kunstgeschichte zu entwickeln.</p>	<p>01.01.2025 – 31.12.2026</p>
<p>TRAIL 4.3 – Entwicklung eines übergreifenden Online-Geodatendienstes für Fundstellen und Denkmaldaten</p>	<p>Um denkmalbezogene Daten besser erschließbar zu machen, soll im Rahmen dieses TRAILs ein INSPIRE-konformer Geodatendienst geschaffen werden, in dem raumbezogene Informationen zu Fundstellen und Denkmälern zu einem gemeinsamen Dienst gebündelt werden.</p>	<p>01.01.2026 – 31.12.2027</p> <p><i>(Aufgrund von Personalmangel erfolgte der Start des TRAILs erst in der zweiten TRAIL-Phase ab 2026)</i></p>

<p>TRAIL 4.4 - Datierung von Teilobjekten im Kontext der Historischen Bauforschung als Modellfall</p>	<p>Ziel des TRAIL ist die Verknüpfung von unterschiedlichen Datenbanken am Beispiel der Historischen Bauforschung über ein gemeinsames Austauschformat für einen eng umrissenen Bereich von Metadaten.</p>	<p>01.03.2023 – 01.03.2024</p> <p><i>(Aufgrund der Kürzungsrunde der DFG 2022/23 wurde der TRAIL für die erste Förderlaufzeit gestrichen)</i></p>
<p>TRAIL 5.1 - Rich Metadata Discovery Service. Prototyp: GeoNumismatics</p>	<p>Ziel des TRAILs ist es, die frühe Bereitstellung eines voll nutzbaren Discovery Dienstes. Dieser Dienst wird vor allem Daten über numismatische Funde enthalten.</p>	<p>01.11.2023 – 31.01.2028</p>
<p>TRAIL 5.2 - Webgebundene Geodateninfrastruktur zur Erfassung von Befunden und Funden</p>	<p>Dieser TRAIL erfüllt den Bedarf nach einem einheitlichen Grabungsdatenbankkonzept für die Nutzung durch Universitäten, Firmen, kommunale und kreisarchäologische Dienste und Behörden. Die Grabungsdatenbank wird die parallelen Entwicklungen von iDAI.field und archaeoDox zusammenführen. Die entwickelte Infrastruktur soll die Erfassung von strukturierten, primären archäologischen Sach- und Geodaten über ein Webbackend und ein offline lauffähiges Frontend ermöglichen.</p>	<p>01.03.2023 – 30.09.2024</p>
<p>TRAIL 5.3 - Nachhaltige Retrodigitalisierung papiergebundener Forschungsdaten</p>	<p>Dieser Dienst wird bereitgestellt, um die Zugänglichkeit von schwer auffindbaren, papiergebundenen Forschungsdaten zu verbessern. Ziel ist die Bereitstellung eines Workflows und Tools zur Retrodigitalisierung papiergebundener Forschungsdaten und Aktenbestände von Denkmalbehörden sowie die Aufbereitung der Daten zur teilautomatisierten Langzeitarchivierung unter Verwendung von Normdaten und der Berücksichtigung gängiger Standards.</p>	<p>01.08.2024 – 31.03.2026</p>

Literaturverzeichnis

Bibby, David, Kai-Christian Bruhn, Alexandra W. Busch, Frank Dührkohp, Christian Eckmann, Christina Haak, Benjamin Höke, Christin Keller, Matthias Lang, Philipp von Rummel, Matthias Renz, Henriette Senst, Thomas Stöllner, Ulrich Himmelmann, Bernhard Weisser und Dirk Wintergrün. "NFDI4Objects - Proposal". *Zenodo* (2023): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10409228>.

DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft. "Nationale Forschungsdateninfrastruktur". Zugriff am 13. Februar 2026. <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerderinitiativen/nfdi>.

LimeSurvey. Zugriff am 9. Februar 2026. <https://www.limesurvey.org/de>.

NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur. "Verein". Zugriff am 11. Februar 2025. <https://www.nfdi.de/>.

NFDI4Objects.

"TRAILS". Zugriff am 11. Februar 2026.

<https://www.nfdi4objects.net/portal/trails/>.

"Was wir machen". Zugriff am 13. Februar 2026.

<https://www.nfdi4objects.net/about/consortium/>.

NFDI4Objects. *TRAIL-Evaluation 2025. Online-Befragung mittels LimeSurvey.*

Unveröffentlichte interne Dokumentation, 2025 (Auswertung Fabian Fricke und Tolin Jojo)